

Методические аспекты трансформационного анализа периферийного высшего экономического образования

Миляева Лариса Григорьевна, доктор экономических наук, профессор
Бийский технологический институт (филиал)
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова»

Высшее экономическое образование в России, реализуемое в периферийных вузах (так называемое «периферийное» высшее экономическое образование) в постсоветский период, прошло несколько этапов [1, с.4], обусловленных трансформацией государственной парадигмы:

1. Этап инициированного зарождения (1992-1994 гг.).
2. Этап активного роста (1995-2000 гг.).
3. Этап поступательного развития (2001-2013 гг.).
4. Этап регулируемого сворачивания (2014-2017 гг.).

Некоторое смягчение, подтверждаемое неустойчивым ростом успешно аккредитованных образовательных программ экономического профиля подготовки и «добром» Министерства науки и высшего образования РФ на лицензирование некоторых новых специальностей, можно позиционировать как начало нового этапа – этапа «умеренной оттепели», длящегося порядка трех лет. Подтверждением этому могут служить результаты трансформационного анализа, базирующегося на опросе руководителей провинциальных (периферийных) учебных заведений высшего образования и представителей администрации.

Концептуальную основу трансформационного анализа формируют два ключевых момента [2 с.5]:

- первый момент сопряжен с обоснованием минимальной продолжительности трансформационного периода (не менее 3 лет).
- второй момент базируется на правомерности разграничения изменений (в зависимости от их глубины) на три типа:
 - 1) незначительное, слабо ощутимое изменение;
 - 2) ощутимое, но не кардинальное изменение;
 - 3) значительное изменение (изменение-преобразование, изменение-трансформация).

Методика трансформационного анализа «периферийного» высшего экономического образования предполагает последовательное выполнение следующих этапов:

1. Формирование экспертной комиссии, включающей представителей ректората исследуемых периферийных вузов, осуществляющих подготовку кадров экономического профиля, а также представителей органов местной власти, работодателей, специалистов служб занятости населения. В дальнейшем условимся называть совокупность анализируемых провинциальных вузов объектом исследования.

2. Обоснование составляющих предмета исследования – «периферийного» высшего экономического образования. При этом необходимо соблюдать следующие критерии:

- их количество не должно быть чрезмерным (рекомендуемое количество 4-6);

- они должны касаться изменений, сопряженных с различными типами потребителей образовательных услуг (потенциальными абитуриентами, выпускниками вузов, представителями работодателей), а не ограничиваться анализом приоритетов государственной политики в сфере развития периферийного экономического образования. В качестве базового перечня может использоваться, например, следующий, включающий пять составляющих (пять направлений анализа):

C₁ – государственная политика в отношении развития экономического образования в провинциальных вузах;

C₂ – политика местных (региональных, городских) органов власти в отношении развития экономического образования в провинциальных вузах;

C₃ – престижность экономического образования в обществе;

C₄ – имидж и качество «периферийного» экономического образования по мнению «местных» потребителей образовательных услуг;

C₅ – потребность в кадрах экономического профиля подготовки на местах (по сути, востребованность экономистов на локальном рынке труда).

Безусловно, в анализируемых вузах должна неформально функционировать система менеджмента качества образования (МКО), предусматривающая проведение регулярных целевых опросов потребителей образовательных услуг и обосновывающая адресные управленческие решения, нацеленные на нормализацию проблемных параметров.

3. Разработка опросной Анкеты, целевой блок которой должен аккумулировать вопросы, нацеленные на выявление степени изменения анализируемых составляющих «периферийного» высшего экономического образования. В частности:

- Как, по Вашему мнению (подчеркните нужное), за последние 3 года изменилась государственная политика в отношении развития экономического образования в провинциальных вузах (не изменилась; умеренно улучшилась; умеренно ухудшилась; ощутимо улучшилась; ощутимо ухудшилась; кардинально улучшилась; кардинально ухудшилась)?

- Как, по Вашему мнению (подчеркните нужное), за последние 3 года изменилась политика местных (региональных, городских) органов власти в отношении развития экономического образования в провинциальных вузах (не изменилась; ...)? И так далее по всем анализируемым параметрам.

4. Проведение анкетного опроса (членов сформированной экспертной комиссии).

5. Обработка материалов опросной статистики, сопряженная с расчетом по пяти анализируемым составляющим (от C₁ до C₅) «провинциального» экономического образования средней балльной оценки.

Необходимо подчеркнуть, что расчет базируется на следующей идентификации вариантов ответов на вопросы Анкеты: анализируемая составляющая «не изменилась» – 0 баллов; анализируемая составляющая «изменилась умеренно» – 1 балл; составляющая «изменилась значительно, но не кардинально» – 2 балла; анализируемая составляющая «изменилась кардинально» – 3 балла.

Таблица 1. Идентификация уровня изменения анализируемых составляющих «периферийного» высшего экономического образования

Зона изменения	Балльная оценка	Уровневая оценка	
		интервал	уровень изменения
Мертвая зона	от 0 до 0,6	от 0 до 0,20	малоощутимый уровень
Зона умеренных изменений	от 0,6 до 1,8	от 0,20 до 0,6	среднеощутимый уровень
Зона сильных изменений	от 1,8 до 2,6	от 0,6 до 0,87	высокоощутимый уровень
Турбулентная зона	от 2,6 до 3,0	от 0,87 до 1,0	трансформационный уровень

Представляется (таблица 1), чтобы констатировать трансформацию предмета исследования («периферийного» высшего экономического образования) средние балльные оценки всех анализируемых составляющих (от C_1 до C_5) должны находиться в интервале от 2,6 до 3,0. Возможна констатация трансформационного изменения не всего предмета исследования, а его отдельных составляющих. Поскольку трансформационный анализ ориентирован на оценку степени изменения за анализируемый (минимум трехлетний) период составляющих «провинциального» экономического образования по отноше-

Необходимо подчеркнуть, что символ «↑» обозначает улучшение, повышение, то есть, положительное изменение анализируемой составляющей; соответственно, символ «↓» свидетельствует о ее отрицательном изменении.

6. Анализ полученных результатов – идентификация уровней градаций изменения анализируемых составляющих (от C_1 до C_5) объекта (таблица 1).

нию к базовому состоянию, для обозначения последнего логично использовать специфические трактовки (таблица 2): 1) оптимальное состояние, априори исключающее улучшающие изменения; 2) нормальное (хорошее) состояние, допускающее умеренное улучшение и все типы (умеренное, значительное, трансформационное) ухудшающих изменений; 3) удовлетворительное состояние, допускающее умеренное и значительное, как улучшение, так и ухудшение базовых параметров; 4) проблемное состояние, являющееся антонимом (полной противоположностью) оптимальному базовому состоянию.

Таблица 2. Базовые состояния компонент «периферийного» высшего экономического образования

Базовое состояние	Возможные изменения	
	улучшающее базовое	ухудшающее базовое
Оптимальное	отсутствует	умеренное; значительное, но не кардинальное; трансформационное (кардинальное)
Нормальное (хорошее)	умеренное	умеренное; значительное, кардинальное
Удовлетворительное	умеренное; значительное	умеренное; значительное
Проблемное	умеренное; значительное; кардинальное	умеренное

Ожидаемо, что за период «умеренной оттепели», начавшийся около трех лет назад (ориентировочно, с 2018 года), балльная оценка анализируемой составляющей C_1 «государственная политика в отношении развития экономического образования в провинциальных вузах» должна составить примерно 0,50 (↑),

что соответствует незначительному (малоощутимому) улучшению. Более точные данные об изменениях в состоянии «периферийного» экономического образования позволят получить результаты пилотной апробации представленной методики трансформационного анализа, намеченной на 2022 год.

Литература:

1. Милыева Л.Г. Теоретико-методические и прикладные аспекты диагностики качества образовательных услуг в контексте мониторинга образовательных программ экономического профиля, реализуемых в провинциальных вузах: монография. Бийск: Изд-во АлтГТУ, 2019. – 112 с.
2. Милыева Л.Г., Федоркевич Д.Ю. Методический инструментальный кадрового менеджмента организаций: монография. Новосибирск: «Сибирское университетское издательство», 2014. – 200 с.